

30-Sentabr, 2024-Yil

MATN USTIDA ISHLASH VA TUSHUNISHNI RIVOJLANTIRUVCHI
METODLARNING XALQARO TADQIQOTLARGA TAYYORLANISHDAGI
AHAMIYATI

Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti, O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi,

Andijon shahar, Do'stlik ko'chasi 4-uy.

E-mail: anddupimanaviyat@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13831691>

Annotatsiya. Maqolada PISA baholash dasturi bo'yicha matnni tushunish va uning ustida ishlashni nazarda tutuvchi metodlar haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, tadqiqotlarda o'quvchilar tomonidan bajariladigan namunaviy topshiriqlar va ularni ishlash usullari, shuningdek, javoblari taqim etilgan.

Kalit so'z: PISA, 3T, YS2O'Y, "Panja" texnologiyalari, yaxlit matn va yaxlit bo'lmagan matn, matn ustida ishlash, darajali topshiriqlar.

THE IMPORTANCE OF WORKING ON THE TEXT AND METHODS THAT
DEVELOP UNDERSTANDING IN PREPARING FOR INTERNATIONAL STUDIES

Abstract. The article provides information on methods for understanding the text and working on it according to the PISA assessment program. Also, in the research, sample tasks performed by students and methods of their work, as well as answers, are presented.

Key words: PISA, 3T, YS2O'Y, "Panja" technologies, integrated text and non-integrated text, work on the text, graded tasks.

ВАЖНОСТЬ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ И МЕТОДАМИ, РАЗВИВАЮЩИМ
ПОНИМАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Аннотация. В статье представлена информация о методах понимания текста и работы над ним по программе оценивания PISA. Также в исследовании представлены примеры заданий, выполняемых студентами, и методы их работы, а также ответы.

Ключевые слова: PISA, 3T, YS2O'Y, технологии «Панджа», интегрированный текст и неинтегрированный текст, работа над текстом, оцениваемые задания.

O'qish savodxonligini ovoz bilan o'qish emas, balki o'qigan ma'lumotlarini tushunish, izohlash, qiyoslash, zidlash va mulohaza yuritish orqali muayyan qarorlarni qabul qilishga, xulosa chiqarishga undovchi empirik jarayon deb hisoblash mumkin. O'qish savodxonligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi quyidagi texnologiyalar taqdim etiladi.

30-Sentabr, 2024-Yil

3T texnologiyasi: tarkib, taxmin va tasnif. Albatta, matnlar ichki tuzilishidan kelib chiqib bir necha satrlardan iborat bo'ladi. Aynan matnni to'la o'qishdan oldin har bir satr boshida keltirilgan birinchi gaplarni o'qish talab etiladi. Shundan so'ng matnning mazmuni yoki davomi haqida taxminiy mulohaza yuriting va shu yerda to'xtash kerak. Taxminiy fikrlarni yakunlab, matnni qunt bilan to'la o'qish lozim. Endi oldindan taxmin qilgan fikringiz haqiqiy matn bilan qanchalar aloqador, solishtirib ko'ring. Keyingi qadamda matnni o'qib bo'lgach, mavzu yuzasidan savollar tuziladi va savollarga javob topiladi. Har qanday matndan tushunchalar zanjirini hosil qilish mumkin, aynan shu jarayon oxirgi qadam bo'lib, bunda qo'shimcha ravishda "tushunchalar zanjiri" texnologiyalardan foydalanish mumkin.

"Suyaklarning tuzilishida suyak to'qimasi muhim ahamiyatga ega. U metalldek qattqlikka ega bo'lib, molekular massasi 1,93 (suvdan 2 barobar ko'p). Tirik suyak to'qimada yoki yangi ajratilgan suyakda 50% suv, 28,15% oiganik moddalar, jumladan, 15,75% yog' va 21,85% noorganik moddalar bor. Yog'sizlantirib quritilgan suyakni 1/3 qismini organik moddalar (ossein, xitin, muguz modda), 2/3 qismi esa noorganik moddalar (kalsiy tuzlari, ayniqsa ohak orta fosfati —51,04%, kremniy va boshqa moddalar) tashkil qiladi. Noorganik moddalar yoki mineral tuzlar suyakni qattiq va pishiq qilsa, organik moddalar uning elastikligim ta'minlaydi.

Suyaklarda vitamin yetishmasligi kasalliklarga sabab bo'ladi. Agar D vitamini yetishmasa, suyakning mineral tarkibi buzilib, raxit kasalligi kelib chiqadi. A vitamini yetishmasa, suyaklar yo'g'onlashib, suyak bo'shliqlari va kanalchalari kattalashib ketadi"¹. Ushbu matnga mos tushunchalar zanjiridan namuna taqdim etamiz.

¹ Odam anatomiyasi A. G' Ahmedov Toshkent "Iqtisod-moliya" 2007. 17- bet, 321 b.

30-Sentabr, 2024-Yil

O'qish savodxonligini oshirishda "Panja" texnologiyasi ham juda qiziqarli va foydali metod. Ushbu metod 5 bosqichdan iborat. Bular parchalash, savol tuzish, gaplarni va so'zlarni soddalashtirish, yana ma'lumotlarni to'plash, shuningdek, tushunganini aytib berish bo'lib, bu bosqichlar navbatma-navbat amalga oshirilsa, yaxshi samara beradi. Ushbu metodning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, bu metod orqali o'quvchilar matnni ham o'qib tushunish, ham og'zaki nutqni rivojlantirish mumkin bo'ladi. Bunda matnni qismlarga bo'lish, savollar bilan ishlash, matnni sodda holda qayta bayon etish va shu asosida ma'lumotlarni kengaytirib aytib bera olishni nazarda tutadi. Bunda birinchi bosqich matndagi qiyin, murakkab va uzun gaplar o'z tushunchalarini saqlagan holda sodda gaplarga aylantiriladi. Ikkinchi bosqich, gaplar qisqartirilayotganda qaysi ma'lumotga qarab bo'lingani bo'yicha o'zaro savol beriladi. Savolga javoblar ayni vaqtda berib boriladi. Bilamizki, matnlar turlariga yoki mavzusiga ko'ra qiyin so'zlardan ham iborat bo'ladi. Aynan mana shu ma'nosi qiyin, tushunilishi uchun izoh talab etiladigan so'zlarni oson va barcha uchun tushunarli bo'lgan so'zlarga almashtirish kerak bo'ladi.

Bu bosqich o'qib tushunishni osonlashtiradi. Oxirgi bosqich shuki, yuqoridagi bosqichlardan kelib chiqib matn to'la va kengaygan holda qayta bayon etiladi. Kengaytirilgan matn boshqa o'quvchilarga qara aytib beriladi. Ushbu jarayon jonli holda amalga oshirilsa, samaradorligi ortadi.

“Energiya”

Elektr ham energiyaning bir turi bo'lib, sim orqali o'tkaziladi. Sim orqali o'tgan quvvat elektr tokidir. Elektrdan issiqlik, nur, tovush va ish-harakat ishlab chiqarilish uchun foydalaniladi. Shuningdek, u mashinalarning barcha turini ishlata oladi. Uni batareyalarda saqlash mumkin. Mahalliy kichik stansiyalarda kuchlanish 220 voltga qadar pasaytiriladi va uni turar joylar, do'konlar hamda ofislarga uzatishadi.

Chaqmoqning bir lahzalik yog'dusi – bu o'zgaruvchan tokning lahzalik razryadidir.

Chaqmoq chaqqanda elektr toki havo bo'ylab bulutdan bulutga yoki pastga qarab harakatlanadi”².

Bunda murakkab gaplar soddalashtiriladi. Elekt energiyaning bir turi. Mahalliy stansiyalarda kuchlanish 220 voltga qadar pasaytiriladi. Uni turar joylar, do'konlar hamda ofislarga uzatishadi, kabi. Keyingi bosqichda savollar tuziladi: elektr nima maqsadlarda ishlatiladi?, elektrni to'plash mumkinmi? So'ngra, tovush – ovoz, qadar – -gacha, turar joy – uy,

² Siz bilgan, bilmagan dunyo. “Sharq” Toshkent 2007 120 bet, 25-b

30-Sentabr, 2024-Yil

lahzalik – qisqa shaklida soʻzlarni oddiylashtiramiz. Oxirgi bosqichda matn kengaytirilgan holda soʻzlab beriladi.

Ushbu metodning oxirgi bosqichida matn kengaygan holda toʻla aytib berilishi kerak boʻladi.

Bundan tashqari oʻqib tushunishni rivojlantiruvchi Y(yoʻl), S(savol), 2Oʻ(oʻqish va oʻrganish) va Y(yod aytish), yaʼni YS2OʻY metodini taklif etamiz. Bunda oʻquvchilar berilgan matn bilan tanishib chiqadilar. Matn yuzasidan oʻzi muhim hisoblagan maʼlumotlar asosida savollar tuzadilar. Matn shu asosda yana bir bor oʻqib chiqiladi. Bunda diqqat jamlanib, oʻzlari tuzgan savollarning javoblarini ham nazardan qochirmaydilar. Keyingi qadam matn yuzasidan oʻquvchilar oʻzlarining shaxsiy munosabatlarini berishlari kerak, yaʼni matndan olgan maʼlumotlar qanchalik muhim va kerakli kabi fikrlashga undovchi masalalarga izoh yozadilar.

Ushu taʼlim texnologiyasining oxirgi bosqichi oʻsha matnni butun holatda yoddan aytib berishlari kerak boʻladi. Ushbu metod oʻqib tushunish koʻnikmasini oshirishga xizmat qiladi.

1-rasm. Oʻqish texnologiyasining mohiyati.

“Yulduzlar — Quyosh singari yorugʻlik sochuvchi osmon jismlari; asosan, qaynoq plazmadan tarkib topgan, Gravitatsiya (tortishish) kuchlari taʼsirida gaz-chang muhiti (asosan, vodorod va geliy)dan hosil boʻladi. Yulduzlar markazida yuqori zichlik va yuqori temperatura (chamasi 10-12 million K) vujudga kelganda elementlarining sintezlanish termoyadro reaksiyasi sodir boʻladi. Quyosh yerdan taxminan 150 million kilometr uzoqda, Galaktikamizdagi Yulduzlar esa unga qaraganda ming, hatto million marta uzoqda joylashgan. Eng yaqin yulduzlargacha boʻlgan masofa yerdan Quyoshgacha boʻlgan masofadan 66 ming barobar katta. Quyosh Yerga yaqin boʻlgani uchun yulduzlardan katta

30-Sentabr, 2024-Yil

bo'lib ko'rinadi. Yorug'lik Quyoshdan Yerga 8,3 minutda, bizgacha eng yaqin bo'lgan Sentavrning yorug'lik 4 yil-u 3 oyda yetib keladi. Shuning uchun Yulduzlar bizga (katta teleskoplarda ham) hamma vaqt yorug' nuqta bo'lib ko'rinadi. Teleskopsiz osmon sferasida ko'pi bilan olti ming, kichik teleskopda bir necha o'n ming, katta teleskopda esa bir necha yuz million Yulduzlarni ko'rish mumkin. Bizning Galaktikamizda hammasi bo'lib, taxminan 120 milliard Yulduzlar bor. Yulduzlarni o'rganish insonlarning moddiy hayot ehtiyoji (kalendar tuzish, aniq vaqtni belgilash, sayohat vaqtida Yulduzlarga qarab yo'nalishni aniqlash va boshqalar) taqozo qilgan".³

Ushbu matn o'quvchilar tomonidan ko'zdan kechirilgach, muhim deb hisoblangan nima uchun yulduzlar doimo yorqin ko'rinadi?, insoniyat qadimdan nega yulduzlar ilmini o'rganishga intilganlar? kabi savollar tuzishlari mumkin. Savollarga yozma javob beriladi va o'quvchilardan matn yuzasidan qo'shimcha fikrlarini daftarlariga yozishlari so'raladi. So'ng ushbu matn o'quvchi tilidan qayta bayon qilinadi.

"Ekologik xavf bugungi kunda tobora keng tus olib, er yuzidagi barcha mamlakatlarni bu haqida chuqurroq o'ylashga majbur etmoqda. Jahon yovvoyi tabiat (WWF), Global Footprint Network jamg'armalari va Londonning zoologik jamiyati mutaxassisleri hamkorlikda o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, 1970-yildan buyon dunyoda yovvoyi hayvon va qushlarning soni 3,43 ming turga, tirik sayyoraning indeksi esa 52 foiz (havo va quruqlikda yashaydigan jonivorlar turi 76 foiz, yer usti va suvda kun kechiradiganlar soni 39 foiz) qisqargan. Har yili 11 million gektar tropik o'rmon kesilmoqda. Yo'qotishlar o'rmonlarni tiklash ishlariga nisbatan 10 barobar ko'pdir.

Har kuni atmosferaga 60 million tonnaga yaqin karbonat angidrid chiqarilishi dunyo okeanidagi suv sathining ko'tarilishiga olib kelmoqda. Havo tarkibida karbonat angidridning oshishi, chiqindi gazlarning me'yoridan ortiq havoga chiqarib tashlanishi oqibatida issiqxona effekti hosil bo'lib, bugungi kunda jahon hamjamiyatini tashvishga solayotgan jiddiy ekologik muammo — global iqlim o'zgarishi yuzaga keldi. Shuningdek, ozon qatlamining yemirilishi, dunyo okeanining ifloslanishi, tuproq unumdor qatlamining yo'qolib borishi, tropik o'rmonlarning kesilishi, cho'llanish, chuchuk suv manbalari va bioxilmaxillikning kamayishi, maishiy chiqindilarning ko'payishi allaqachon bir davlat chegarasidan chiqib, tom ma'noda global ekologik muammolarga, kimyoviy va toksik moddalarni zararsizlantirish kabi ekologik inqirozlar aylandi"⁴.

2-va 3-darajali topshiriq:

³ O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi

⁴ Igitov F. Ilmiy izlanishlar – global ekologik muammolar yechimi. Yangi O'zbekiston 5-noyabr 2020.

30-Sentabr, 2024-Yil

1. O'rmonlar kesilishi oqibatidagi yo'qotishlarni qayta tiklash ishlari qoplaydimi? Javob: yo'q.

2. Issiqxona effekti paydo bo'lishining sababini aniqlang. Javob: Havo tarkibida karbonat angidridning oshishi, chiqindi gazlarning me'yoridan ortiq havoga chiqarib tashlanishi.

3. Dunyo okeanidagi suv sathining ko'tarilishi sababini aniq ko'rsating.

A. Kuniga atmosferaga 60 million tonnaga yaqin karbonat angidrid chiqarilishi.

B. Ozon qatlamining yildan yilga yemirilib borishi.

C. Dunyo okeanining ifloslanishi, muzliklarning erib, suv sathiga qo'shilishi.

D. Tropik o'rmonlarning kesilishi natijasida ocean suvi haroratining ko'tarilishi.

Ushbu topshiriqlardan foydalanish orqali kutiladigan ta'limiy maqsadlar quyidagicha:

- O'quvchilar amaliy jarayonlarda mulohaza yuritib, qaror qabul qila olishdek muhim ko'nikmaga ega bo'ladi.

- Yuzaga kelayotgan muammolarning yoki biror vaziyatning sababi haqida mustaqil fikr yuritib, uni aniqlay oladi.

- Matn ichida kelgan yoki umuman axborotlar orasidan eng to'g'risini tanlab, uni amaliy jarayonlarga tadbiiq eta olishni shakllantiradi.

Matnni o'qib tushunish ko'nikmasini egallagan o'quvchigina boshqa fanlardagi topshiriqlarni bajara olishi mumkin. Bunday muhitni shakllantirish esa yangi ta'lim texnologiyalarni darslarda qo'llashni taqozo etadi. Shuni inobatga olgan holda, keltirilgan metodlardan unumli foydalanish, yangilarini ishlab chiqish pedagoglar oldidagi asosiy vazifalardan biridir. Har bir dars o'quvchilarda o'qib tushunish, gapirish, yozish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qila oladigan saviyada tashkil etilishi lozim. 2022-yil nashr etilgan 6-7-sinf ona tili darsliklarining mazmuni ham o'quvchilarni hayotga, muloqot qilishga o'rgatishdan iborat. Hech qaysi fan mustaqil rivojlanmasligini hisobga olib, darsliklarda keltirilgan matnlar ham o'z ichiga turli mavzularni qamrab olgan. Bundan ko'zlangan maqsad o'quvchilarni hayotga tayyorlash. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun esa yuqorida keltirilgan faol o'qitish metodlaridan samarali foydalanish tavsiya etiladi.

Hozirda ta'lim jarayoniga so'rovga asoslangan ta'lim va uning sohasi hisoblangan 5E⁵ modeli taklif etilmoqda. Bunda o'zlashtirishga e'tibor qaratadi:

⁵ <https://www.hmco.com/blog/5e-instructional-model>

30-Sentabr, 2024-Yil

1. Engage – ishtirok etish mazmunidagi ushbu bosqichning mazmuni o'qituvchining o'quvchi bilan muloqot o'rnatishi va shu asosida o'quvchilar bilimidagi kamchiliklarni aniqlash, shuningdek, eski bilimlarni faolashtirish va yangisiga bog'lash jarayonini anglatadi.

2. Explore – (tadqiq qilish) amaliy topshiriqlar yordamida o'quvchilarning g'oya va tavsiyalari muhokamaga qo'yiladi. Bunda o'qituvchilar rahbarlikni saqlab qoladi.

3. Explain – (tushuntirish) o'qituvchi tomonidan savollar berish orqali yangi bilimlarni hosil qilishga undaydi, shuningdek, o'quvchilar tomonidan berilgan javoblar solishtiriladi.

4. Elaborate – o'quvchilar o'rganganlarini amalda qo'llaydi va yangi xulosalarni ishlab chiqadilar.

5. Evaluate – o'qituvchi tomonidan rasmiy va norasmiy ravishda baholash amalga oshiriladi.

Xulosa. Ta'lim sohasida yuqori ko'rsatgichga erishish uchun o'quvchilarda qo'rquvni yo'qotish lozim. Qo'rquv natijasida fikrlash va tasavvur qilish cheklanadi. PISA, tadqiqot, natija kabi so'zlar o'quvchini tahlikaga soladi va u qo'rqa boshlaydi. Bunday holatdan yaxshi samarani kutib bo'lmaydi. Demak, jarayonga Bolani oddiy ko'z bilan qaratishga o'rgatish kerak. PISA talabidagi topshiriqlarni bajarish ham kundalik jarayonlarga aylantirilishi lozim. til ta'limida asosiy e'tibor yozma savodxonlikka qaratilgan. Albatta, ushbu jarayon muhim. Afsuski, xalqaro tadqiqotlarda imloga ball berilmaydi. O'quvchidan anglash va mulohaza yuritish talab etiladi. Shunday ekan, biz taklif etgan metodlar va topshiriqlar o'quvchida PISA nima ekanligi borasidagi bilimlarini boyitadi.

REFERENCES

1. Odam anatomiyasi A. G' Ahmedov Toshkent "Iqtisod-moliya" 2007. 17- bet, 321 b.
2. Siz bilgan, bilmagan dunyo. "Sharq" Toshkent 2007 120 bet, 25-b
3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi
4. Igitov F. Ilmiy izlanishlar – global ekologik muammolar yechimi. Yangi O'zbekiston 5-noyabr 2020.
5. <https://www.hmhco.com/blog/5e-instructional-model>